

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Абдуллаев Б.С., Жабборов О.О.
Ташкентская медицинская академия

Аннотация. Наличие сахарного диабета ассоциируется с возникновением всех форм ишемической болезни сердца — стенокардии, безболевой ишемии миокарда, инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти. Факторами риска у больных сахарным диабетом являются: дислипидемия, артериальная гипертензия, курение, наследственная предрасположенность к ишемической болезни сердца, наличие микро- и макроальбуминурии.

Ключевые слова: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, дислипидемия, артериальная гипертензия

FEATURES OF CHANGES IN LIPID AND CARBOHYDRATE METABOLISM IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS

Abdullaev B. S., Jabborov O. O.
Tashkent Medical Academy

Annotation. The presence of diabetes mellitus is associated with the occurrence of all forms of coronary heart disease - angina pectoris, silent myocardial ischemia, myocardial infarction, sudden cardiac death. Risk factors in patients with diabetes mellitus are: dyslipidemia, arterial hypertension, smoking, hereditary predisposition to coronary heart disease, the presence of micro- and macroalbuminuria.

Key words: diabetes mellitus, coronary heart disease, dyslipidemia, arterial hypertension

QANDLI DIABET FONIDAGI YURAK ISHEMIK KASALLIGI MAVJUD BEMORLARDA LIPID VA UGLEVOD ALMASHINUVINING O`ZIGA XOSLIGI

Abdullaev B. S., Jabborov O. O.
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Annotatsiya. Qandli diabet mavjud bemorlarda koronar yurak kasalliklarining barcha shakllari - stenokardiya, og'riqsiz miokard ishemiyasi, miokard infarkti, to'satdan yurak o'limining paydo bo'lishi bilan bog'liq holatlar uchrash ehtimoli yuqori. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda xavf omillari: dislipidemiya, arterial gipertenziya, chekish, koronar yurak kasalligiga irsiy moyillik, mikro- va makroalbuminuriya mavjudligi bo'lib, bu omillarning paydo bo'lishi bemorning hayot sifatini yomonlashishiga va kasallikning yomon prognoziga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, yurak tomirlari kasalligi, dislipidemiya, arterial gipertenziya

Эпидемиологические данные свидетельствуют о достоверной связи между уровнем гликозилированного гемоглобина и риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. При повышении уровня гликозилированного гемоглобина на 1% риск сердечно-сосудистой заболеваемости увеличивается на 10% [1]. Инсулинорезистентность также играет важную роль в патогенезе сахарного диабета 2 типа. Гиперинсулинемия тесно связана с метаболическим синдромом, который включает инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и ожирение и сопровождается высоким риском ишемической болезни сердца. Влияние гиперинсулинемии и инсулинорезистентности на развитие атеросклероза связывают с влиянием на процессы свертывания крови [18]. Отмечается гиперкоагуляция и депрессия фибринолиза, что может способствовать внутрикоронарному тромбозу. У больных сахарным диабетом 2 типа выявляется повреждение эндотелия и его дисфункция, что является дополнительным фактором повышения риска развития ишемической болезни сердца.

Сахарный диабет и дислипидемия часто встречаются вместе, при этом нарушения липидного обмена затрагивают 60–70 % больных сахарным диабетом 2 типа, а гипергликемия ускоряет образование атеромы на фоне диабетической дислипидемии. Частицы холестерина ЛПНП более атерогенны при сахарном диабете даже при отсутствии явного повышения концентрации ЛПНП, при этом мелкие, плотные частицы особенно склонны к модификации. Диабетическая дислипидемия также характеризуется повышенным уровнем триглицеридов, низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и более высокой концентрацией частиц, содержащих апоВ.

Механизмы, лежащие в основе диабетической дислипидемии, остаются не до конца понятыми. Изменения липидов наблюдаются у инсулинорезистентных лиц с нормальной толерантностью к глюкозе и у лиц с метаболическим синдромом за годы до клинической диагностики сахарного диабета 2 типа, что предполагает либо коассоциацию независимых расстройств, либо патофизиологическую роль инсулинорезистентности, а не гипергликемии, в развитии диабетической дислипидемии.

Метаболизм липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), основного транспортера триглицеридов натощак, регулируется инсулином на нескольких уровнях. Инсулин подавляет липолиз и регулирует циркулирующие свободные жирные кислоты, которые являются субстратами для сборки и секреции холестерина ЛПОНП. В печени инсулин опосредует перенос триглицеридов в апоВ и регулирует активность липопротеинлипазы для делипидирования холестерина ЛПОНП.

Активность липопротеинлипазы может быть нарушена увеличением циркулирующих свободных жирных кислот и ингибирована apoCIII, тогда как apoCIII препятствует печеночному захвату липопротеинов, богатых триглицеридами, и сама ингибируется инсулином. Таким образом, в состоянии резистентности к инсулину гипертриглицеридемия может быть

следствием повышенного уровня свободных жирных кислот и сниженной деградации apoB, что приводит к перепроизводству холестерина ЛПОНП, нарушению активности липопротеинлипазы и снижению печеночного захвата ЛПОНП со сниженным клиренсом холестерина ЛПОНП.

Другие липидные аномалии, наблюдаемые при сахарном диабете, могут быть частично связаны с повышенным уровнем триглицеридов. Перенос триглицеридов из липопротеинов, богатых триглицеридами, в холестерин ЛПВП и ЛПНП облегчается протеином-переносчиком эфиров холестерина. Гипертриглицеридемия стимулирует активность CETP, что приводит к высокому содержанию триглицеридов в холестерине ЛПВП и ЛПНП. Обогащение триглицеридами делает частицы ЛПВП подверженными повышенному катаболизму, снижая концентрацию холестерина ЛПВП в плазме, тогда как частицы ЛПНП, обогащенные триглицеридами, подвергаются гидролизу, что уменьшает размер частиц.

Повышенный уровень свободных жирных кислот нарушает сигнализацию инсулина и вызывает субклиническое воспаление с последующей дисфункцией β -клеток поджелудочной железы. Повышение уровня свободных жирных кислот также может быть связано с терминальными аритмиями и индукцией протромботического состояния. Ингибитор CETP торцетрапиб повышает концентрацию холестерина ЛПВП, но также улучшает гипергликемию. Кроме того, инфузии рекомбинантного холестерина ЛПВП улучшают регуляцию глюкозы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Эти данные предполагают роль холестерина ЛПВП в метаболизме глюкозы. Предлагаемые механизмы включают противовоспалительные свойства холестерина ЛПВП и центральную роль холестерина ЛПВП в опосредовании обратного транспорта холестерина или оттока холестерина, что может впоследствии улучшить чувствительность к инсулину или секрецию.

Заключение. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти и инвалидности среди пациентов с сахарным диабетом. Сахарный диабет усугубляет механизмы, лежащие в основе атеросклероза и сердечной недостаточности. К сожалению, эти механизмы не модулируются адекватно терапевтическими стратегиями, сосредоточенными исключительно

на оптимальном гликемическом контроле с помощью имеющихся в настоящее время препаратов или подходов.

Литературы

1. Barrett Connor EM (2015) Does hyperglycemia really cause coronary heart disease?. *Diabetes Care* 20: 1620–1623. Link: <https://goo.gl/myZ2PL>

2. Diabetes mellitus and heart diseases. Bayramova A (2018) *Diabetes mellitus and heart diseases. Glob J Obes Diabetes Metab Syndr* 5(1): 003-007. DOI: 10.17352/2455-8583.000031

3. Coronary Heart Disease in Patients With Diabetes. Colin Berry, MD, PHD, Jean-Claude Tardif, MD, FACC, Martial G. Bourassa, MD, FACC Vol. 49, No. 6, 2007 Published by Elsevier Inc. doi: 10.1016/j.jacc.2006.09.046

4. Кардиологические аспекты сахарного диабета 2 типа. И. В. Сергиенко, А. А. Аншелес, Ю. Ш. Халимов, М. В. Шестакова, С. А. Бойцов 2018

5. Clinical Update: Cardiovascular Disease in Diabetes Mellitus: Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus – Mechanisms, Management, and Clinical Considerations. Cecilia C. Low Wang, MD, Connie N. Hess, MD, MHS, William R. Hiatt, MD, and Allison B. Goldfine, MD

6. Нарушения липидного обмена при сахарном диабете 2-го типа и их коррекция

: https://www.rmj.ru/articles/endokrinologiya/Narusheniya_lipidnogo_obmena_pri_saharnom_diabete_2go_tipa_i_ih_korrekcija/#ixzz8YdXFXoWe

Under Creative Commons License: Attribution 8. Spallone V., Ziegler D., Freeman R., Bernardi L., Frontoni S., Pop-Busui R., et al. Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management. *Diabetes Metab Res Rev.* 2011. 27(7): 639–653.

7. Eurich D.T., Majumdar S.R., McAlister F.A., Tsuyuki R.T., Johnson J.A. Improved clinical outcomes associated with metformin in patients with diabetes and heart failure. *Diabetes Care.* 2005. 28(10): 2345–2351.